

FOLKLORLIQ SHIG'ARMALARDAN TÁRBIYALIQ MAQSETINDE
PAYDALANIW AHMIYETI

Batirova Sadoqat

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459700>

Annotaciya. Bul maqalada folklorlıq shıǵarmalardan tárbiyalıq maqsetinde paydalanıw ahmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, balalar, saz áspab, muzıka, tálim, tárbiya, shıǵarma.

THE IMPORTANCE OF USING FOLKLORE WORKS OF ART FOR
EDUCATIONAL PURPOSES

Abstract. This article talks about the importance of using folklore works of art for educational purposes.

Keyword: folklore, children, the word áspab, music, education, upbringing, artwork.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

Аннотация. В этой статье говорится о важности использования фольклорных произведений искусства в образовательных целях.

Ключевое слово: фольклор, дети, слово áspab, музыка, образование, воспитание, художественное произведение.

Folklorlıq shıǵarmalardan tárbiyalıq maqsetinde paydalanıwda olardıń kórkem ádebiyline jetiliwi, tereń pikirlewine mazmunına góre tárbiyalıq - tásirshenlikke iye úlgilerine itibar beriwı kerek, oqıwshı - jaslardı hár túrli jastaǵı dáwirlerinde, dawıs diapazonı, atqarıw imkaniyatlarına sáykes keliwine góre tańlaw eń áhmiyetli pedagogikalıq talaplardan biri bolıp esaplanadı. Kerisinshe, jeńil – jelpi, kórkemlik jaqtan sayız qosıqlar bolsa balanıń qálibin sezıw tuyǵusın, estetikalıq sezimin tómen etip qoyıwı múmkin. Sonıń ushın áyyemgi mektep jasında aq haqıyqıy kórkem óner tiykarı bolǵan xalıq dóretiwshiligine tán bolǵan folklorlıq qosıqlar menen jeńil – jelpi, “tek bir esitiwge bolatuǵın” qosıqlardı paqıqlaw, oǵan qaraǵanda óziniń múnásebetlerin bildire alatuǵın kónlikpe hám sheberliklerin jetilistirip barıw

muzikalı - estetikalıq tárbiyanıń aktual wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı. Búgingi kúnde pán - texnikanıń hesh bir kórimegen dárejede rawajlanıwı tásirinde kórkem óner áleminde hám muzikalı klipler, ózine tán bolǵan, bazı bir jaǵdaylarda onsha – bunsha adamdı túsiniwi qıyın bolǵan jónelis hám kórinislerin júzege keliwi hám “moda” ǵa aylanıwı háwij alıp barmaqta. Kóplegen jaslar ózleri sezbeǵen halda bunday jeńil – jelpi, hesh qanday ádebiy kórkem sıpat, forma hám mazmunǵa iye bolmaǵan, aynıqsa, biziń xalqımız ruwxıyatına sáykes bolmaǵan, biymáni súwretleniwler menen bezetilgen irǵaqlar tásirine túsip qalıp atırǵanlıǵı táshwishli jaǵday bolıp esaplanadı. Bul haqqında radio, televidenie, ǵalabaxalıqlıq xabarlarda kóp tarqalsada ámeliy jumıslar kewildegidey emes. Muzikanıń turmıslıq baylıǵı, qudúdiretli tásir etiw kúshi, aynıqsa barksamal áwladdı tárbiyalawdaǵı qurıwshıları kúshi haqqındaǵı pikirlerimizdi Birinshi Prezidentimiz I.A. Karimovtıń tómendegi sózleri de bunı tastıyıqlaydı: “... eger insannıń qulaǵı jeńil – jelpi, shawqımlı seslerge úyrenip qalsa, bara – bara onıń kórkem ádebiy sezimi, muzıka mádeniyatı tómenlep ketiwi, onıń ruwxıy álemin jalǵan túsiniwler iyelep alıwı hám hesh ǵáp emes. Aqıbetinde bunday adam “Xalıq qosıqları” sıyaqlı milliy miyrasımızdıń tabılmaytuǵın dúrdanaları da Motsart, Betxoven, Bax hám Chaykovckiy sıyaqlı dúnya tán alǵan ullı kompozitorlardıń shıǵarmalarında qabıl etiwı qıyın boladı”.

Milliy - úrp ádetler, milliy pikirlewleri, milliy dúnyaǵa kóz qarasar , milliy meresimler hár bir millette bolǵanı sıyaqlı xalqımızda da óziniń baǵdarı bar bolǵan. Bunda biz álbette Ózbekstan Mámleketimiz ǵárezsizligimizdi qolǵa kirgizgennen keyingi 20 jıl ishinde ámelge asırılǵan hár bir tarawdaǵı ózgeriwlerdi ayırıqsha maqtanısh penen atap ótiwimizge boladı. Ózbekstan Respublikası Birinshi Prezidenti I.A.Karimov ruwxıylıq áweleambar insannıń ruwxıy jaqtan pákleniwine, qalbiniń ulǵayıwına, insannıń ishki dúnyasın, erkin kúshli bekkem, iyman - isenimin pútin etetuǵın, hújdanın oyatatuǵın kúshke megzetedi. Haqıyqatında da usınday eken jaslarımız sanasında bilimlendiriw baǵdarınıń baslawısh dizimi esaplangan balalar baǵshalarınan baslap folklorlıq shıǵarmalardı atqarıwǵa, qosıq kórkem ónerine, saz ásbaplarımızǵa, mexir - muhabbat oyata alıwımız zárúr. Bunda biz zaman menen birge teńdey dóretiwshilik etetuǵın hám usı tarawda ózleriniń biymınnet miynetlerin ayamastan kiyatırǵan ustazlardıń bilim hám tájiriyelerine súyengen halda jumı alıp barıwımız kerek boladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyeibaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyeibaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyeibaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN

- THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture –2023.–Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.

27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2.–№. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.

41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH